

МЕТОДҲОИ РАМЗГУЗОРИИ БЛОКӢ ВА СОХТОРИ КРИПТОГРАФИИ ОН

ҶОНМУҲАММАДЗОДА ИСЛОМИДДИН ТЕША

Доктори фалсафа (PhD), саромӯзгори кафедраи технологияи иттилоотӣ ва методикаи таълими информатикаи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Бохтар

РАҲИМОВ МУРОДҶОН ШАМСУЛЛОЕВИЧ

Омӯзгори кафедраи системаҳои автоматикунонидашуда ва шабакаҳои алоқаи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Бохтар

***Аннататсия.** Дар ин мақола рамзҳои блокиро ҳамчун яке аз усулҳои асосии рамзгузори симметрии дар криптографияи муосир баррасӣ намудем. Сохтори криптографияи онҳо дар асоси тақсим кардани маълумот ба блокҳои дарозии муқарраршуда ва коркарди пайдарпайи ҳар як блок бо истифодаи калиди криптографӣ ошкор карда мешавад.*

Диққати махсус ба механизмҳои дохилии шифрҳо, аз қабилӣ ивазкунӣ, транспозицияҳо, функцияҳои мудавар ва схемаҳои шабакаи Фейстел дода мешавад. Алгоритмҳои асосии рамзгузори блок, аз ҷумла DES, AES ва ғайра, хусусиятҳои меъморӣ онҳо, бехатарӣ ва таъбиқшаванда дар системаҳои гуногуни иттилоотӣ низ таҳлил карда мешаванд. Кор аҳамияти интихоби ҳолати дурусти рамзкунонро барои таъмини махфият ва яқинорчагии маълумот таъкид намудем.

***Калидвожаҳо:** криптография, методҳои рамзгузорӣ, рамзҳои блокӣ, алгоритмҳои асосии рамзгузори блок, DES, AES.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются блочные шифры как один из ключевых методов симметричного шифрования в современной криптографии. Раскрывается их криптографическая структура, основанная на делении данных на блоки фиксированной длины и последовательной обработке каждого блока с использованием криптографического ключа.*

Особое внимание уделяется внутренним механизмам шифров, таким как подстановки, перестановки, раундовые функции и схемы типа сеть Фейстеля. Также анализируются основные алгоритмы блочного шифрования, включая DES, AES и другие, их архитектурные особенности, безопасность и применимость в различных информационных системах. Работа подчёркивает значение правильного выбора режима шифрования для обеспечения конфиденциальности и целостности данных.

***Ключевые слова:** криптография, методы шифрования, блочные шифры, базовые алгоритмы блочного шифрования, DES, AES.*

***Annotation.** his paper discusses block ciphers as one of the key methods of symmetric encryption in modern cryptography. Their cryptographic structure is revealed, based on dividing data into blocks of fixed length and sequentially processing each block using a cryptographic key.*

Particular attention is paid to the internal mechanisms of ciphers, such as substitutions, permutations, round functions and Feistel network-type schemes. The main block encryption algorithms, including DES, AES and others, their architectural features, security and applicability in various information systems are also analyzed. The work emphasizes the importance of choosing the right encryption mode to ensure confidentiality and integrity of data.

***Keywords:** cryptography, encryption methods, block ciphers, basic block cipher algorithms, DES, AES.*

Рамзгузори блокӣ яке аз усулҳои асосии рамзгузори симметрии ба шумор меравад, ки дар он маълумоти ибтидоӣ (матни кушод) ба блокҳои андозаи муайян тақсим карда мешаванд ва ҳар як блок бо истифода аз як калиди ягона рамзгузори карда мешавад. Бар хилофи

рамзгузори чараёнӣ, ки маълумотро бит ба бит ё байт ба байт рамзгузорӣ мекунад, рамзгузори блокӣ якбора блокҳоро рамзгузорӣ мекунад ва ба ин васила амнияти бештарро таъмин менамояд.

Ҳар як блоки маълумот аз як қатор табдилоти математикӣ мегузарад, ки метавонад ҷойивазкуниҳо, ивазкуниҳо ва амалҳои вобаста ба калидро дар бар гирад. Барои рамзгузорӣ ва кушодани рамз як калиди ягона истифода бурда мешавад, бинобар ин интиқоли бехатари калид миёни тарафҳо зарур аст.

Рамзҳои блокӣ асоси криптографияи муосир мебошанд. Аз ҷиҳати криптографӣ – генераторҳои криптографияи устувори пайдарпайҳои тасодуфӣ, функсияҳои криптографияи хэширонӣ ба ин ё он тарз ба рамзҳои блокӣ асос ёфтаанд. Дар истифодаи криптографияи камсуръат бошад бо калиди оммавӣ ва сабабҳои амалӣ бидуни рамзҳои блокӣ босуръат ғайриимкон аст. [4, с. 98]. Рамзҳои блокиро метавон ҳамчун функсияи табдил додани сатри дарозии муқарраршуда ба сатри дарозии шабеҳ L бо истифода аз баъзе калидҳо ва инчунин функсияи рамзкушоии ба он мувофиқ баррасӣ кард:

$$C = EK(M), \\ M' = DK(C).$$

Ин функсияҳо бояд бо талаботи сахтӣ, ҳосилнокӣ ва эътимоднокии пурра қарда шаванд. Аввалан, функсияи рамзкушоӣ бояд паёми ибтидоии ихтиёро барқарор кунад.

$$\forall k \in K, m \in M \rightarrow Dk(Ek(m)) = m.$$

Дуюм, функсияҳои рамзгузорӣ ва рамзкушоӣ бояд барои қорбарони расмӣ донандаи калид оддӣ бошанд. Сеюм, бе донишани калид матни кушодаи паёмро аз рӯи матни рамзгузоришударо пайдо кардан ғайриимкон аст, ба истиснои бозҷинии пурраи ҳамаи калидҳои имконпазири рамзкушоӣ [2, с. 28].

Инчунин, маълум гардид, ки функсияи бозътимоди рамзи блокӣ набояд имконият диҳад, ки калиди рамзгузорӣ (рамзкушоӣ)-ро пайдо кунад, ҳатто агар ҳамлагар ҷуфтҳои матни кушода ва матни рамзгузоришударо донанд.

Хусусияти охири аз ҳамлаҳо дар асоси матни кушодаи маълум ва дар асоси матни рамзгузоришуда маълум муҳофизат мекунад ва инчунин ҳангоми сохтани функсияҳои криптографияи хэширонӣ дар сохтори Пренел фаёлона истифода мешавад. Яъне:

- $C = f(M, K)$ ва $M = f(C, K)$ бояд зуд ҳисоб қарда шаванд (амалиётҳои расмӣ);
- $M = f(C)$ ва $C = f(M)$ бояд на зудтар аз $|K|$ амалиётҳои рамзкушоӣ (рамзгузорӣ) ҳисоб қарда шаванд, ба шарте ки ҳамлагар паёми дурустро фарқ кунад;
- $K = f(M, C)$ бояд на зудтар аз $|K|$ амалиётҳои рамзгузорӣ ҳисоб қарда шаванд.

Агар андозаи калид ба таври кофӣ қалон бошад (аз 128 бит зиёд), пас функсияи рамзгузориҳои блокӣ, ки ба шартҳои дар боло зикршуда ҷавобгӯ аст, метавонад бозътимод номида шавад. Рамзҳои блокӣ аз рӯи усули сохтан ба ду синфи қалон тақсим қарда мешаванд [1, с. 98].

Рамзҳои блокӣ, ки дар SP-шабакаҳо сохта шудаанд (шабакаҳои ивазкуни-ҷобачогузорӣ). Чунин рамзҳо ба табдилдиҳии бозгарданда бо матни кушода асос ёфтаанд. Ҳангоми таҳияи онҳо рамзшикан бояд боварӣ ҳосил кунад, ки ҳар як амалиёти анҷомдодашуда ҳам аз ҷиҳати криптографӣ бозътимод ва ҳам бо донишани калид бозгарданда мебошад.

Рамзҳои блокӣ, ки ба андозае дар ячйкаи (силули) Фейстел сохта шудаанд. Дар ин рамзҳо сохтори бо номи “ячйкаи Фейстел” истифода мешавад, ки бо усули сохтан аллақай бозгардандагии амалиётҳои рамзгузориҳои қорбари расмиро ҳангоми донишани калид таъмин мекунад. Рамзшикан ҳангоми таҳияи функсияи рамзгузорӣ ба эътимоднокии сохтор диққат медиҳад.

Ҳамаи рамзҳои муосири блокӣ даврӣ мебошанд. Яъне, блоки матн аз якҷанд табдилдиҳии якхела мегузаранд, ки даврҳои рамзгузорӣ номида мешаванд. Функсияи рамзгузорӣ инчунин метавонад даврҳои ибтидоӣ ва хотимаӣ дошта бошад, ки аз дигарон фарқ мекунад.

Аргументҳои ҳар як давр натиҷаҳои даври қаблӣ (барои даври аввал - қисми матни кушода) ва калиди даврӣ мебошанд. Калидҳои даврӣ аз калиди рамзгузори асли бо ёрии тартибе, ки номи “алгоритми ҷадвалбандии калидӣ”-ро гирифтааст, ба даст оварда мешаванд (инчунин номҳои “ҷадвалбандии калидҳо”, “тартиби васеъкунии калид” ва ғайра мавҷуданд; англ. key schedule). Хусусияти ҷадвалбандии калидӣ қисми муҳими рамзи блокӣ мебошад. Ба заифии эҳтимолии ин функсия ҳамлаҳои криптографӣ, ба монанди ҳамла дар асоси калидҳои пайваста ва ҳамлаи лағжиш асос ёфтаанд[3, с. 68].

Баъди гузаштан аз ҳамаи даврҳои рамзгузорӣ, блокҳои C_1, C_2, \dots бо ёрии яке аз речаҳои пайвастшавии блокҳо ба матни рамзгузоришудаи C муттаҳид карда мешаванд. Намунаи оддитарини речаи пайвастшавии блокҳо речаи китоби кодии электронӣ мебошад, ки дар он блокҳои C_1, C_2 , танҳо ба матни рамзгузоришудаи C бе коркарди иловагӣ пайваст карда мешаванд.

Ба хусусиятҳои рақамии рамзи блокӣ дохил мешаванд:

- андозаи блокҳои ибтидоӣ ва интиҳӣ,
- андозаи калиди рамзгузорӣ,
- шумораи даврҳо.

Ҳамчунин рамзҳои боэътимоди блокӣ таъсири калон доранд (англ. avalanche effect): тағйири як бит дар блоки матн ё калиди кушода ба тағйири пурраи блоки рамз-матн мувофиқ оварда мерасонад, ки дар расми 1 аварда шудааст.

Расми 1. – Сохтори умумии рамзи блокӣ даврӣ.

Бо истифода аз функсияҳои ҷадвалбандии калидӣ аз калиди K маҷмӯи калидҳои даврии K_1, K_2 пайдо мешаванд. Матни кушодаи M ба блокҳои M_1, M_2 ҷудо шуда, ҳар яке аз он якҷанд даврҳои рамзгузориро бо истифодаи ҷадвалбандиҳои калидии муносиб мегузаранд. Натиҷаҳои даврҳои охирини рамзгузори ҳар як блок бо истифода аз яке аз речаҳои пайвастшавии блокҳо ба матни рамзгузоришудаи C муттаҳид карда мешаванд[5, с.76].

Речаҳои кори рамзҳои блокӣ аз рамзгузорӣ матни кушодаи M ба қисмҳои M_1, M_2, \dots, M_n тақсим карда мешавад, ки дар навбати худ блокҳои рамзгузорӣ номида мешаванд. Андозаи блок аз рамзи блоки истифодашаванда вобаста аст ва тавре ки қаблан зикр гардид, барои рамзи “Магма” он 64 битро ташкил медиҳад, барои AES ва рамзи Кузнечик 128 бит.

$$M = M_1 || M_2 || \dots || M_i.$$

Андозаи матни кушода метавонад ба андозаи блоки рамзгузорӣ баробар набошад. Дар ин ҳолат барои блоки охири тартиби иловакунӣ (дарозкунӣ) ба андозаи стандартӣ истифода мешавад. Тартиб бояд бозгарданда шавад: пас аз рамзкушоии блоки охири баста, байтҳои зиёдтар бояд ошкор ва хориҷ карда шаванд. Баъзе роҳҳои иловакуниро дида мебароем:

- як байтро бо қимати 128 илова кунед ва байтҳои боқимондaro ҳамчун сифр қабул кунед;

- муайян кунед, ки ба блоки охири чанд байт илова кардан лозим аст, масалан b байтҳоро бо қимати b дар ҳар якеаш илова кунед.

Пас аз рамзгузориҳои ҳамаи блокҳои матни кушода (блокҳои рамзгузорӣ) маҷмӯи блокҳои матни рамзгузоришудаи $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ ба даст меояд. Одатан, андозаи ин блокҳо ба андозаи блоки рамзгузорӣ баробар аст. Тартибе, ки тавассути он матни ниҳони матни рамзгузоришуда аз ин маҷмӯи блокҳо ба даст оварда мешавад, речаҳои кори рамзи блокӣ номида мешавад [6, с. 300]. Баъзе речаҳои кори метавонанд на танҳо бо блокҳои матни рамзгузоришуда, балки бо блокҳои рамзгузориҳои ибтидоӣ, рақамҳои блокҳо ва векторҳои махсуси бозкушоӣ низ амал кунанд.

АДАБИЁТ

1. Аграновский А.В. Практическая криптография: алгоритмы и их программирование / А.В. Аграновский, Р.А. Хади.- М.: Солон-Пресс, 2009, 256 с.
2. Айерленд К. Классическое введение в современную теорию чисел. / К. Айерленд, М. Роузен. - М.: Мир, 1987, 428 с.
3. Акритас А. Основы компьютерной алгебры и приложениями. / А. Акритас. - М.: Мир, 1994, 544 с.
4. Алферов А. П., Зубов А. Ю., Кузьмин А. С., Черемушкин А. В. Основы криптографии: Учебное пособие // М.: Гелиос АРВ, 2005. 480 с.
5. Mirzoev, M. S. Technological effectiveness of the results of computer science education in secondary school as a factor of the quality of education in the distance learning system [Text] / M.S. Mirzoev, I.T. Dzhonmakhmadov, O.K. Shevchenko // International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education «TELE2021». – С. 297-300. <https://easychair.org/conferences/overview?a=26470321>, <https://tele.stu.lipetsk.ru/>